

A VACINAÇÃO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS INFECCIOSAS EM GESTANTES NA SAÚDE PÚBLICA NOS ÚLTIMOS 10 ANOS

VACCINATION IN THE PREVENTION OF INFECTIOUS DISEASES IN PREGNANT WOMEN IN PUBLIC HEALTH IN THE LAST 10 YEARS

Maria Eduarda de Souza Leão Correia¹²

Maria Eduarda Pereira de Lima³

Maria Gabrielly Guedes Gonzaga dos Santos⁴

Millena Esteffany Alves dos Santos⁵

RESUMO

Introdução: As doenças infecciosas durante o período gestacional emergem nos fatores cruciais à saúde materna e neonatal. Ao decorrer da gestação, o sistema imunológico passa por alterações fisiológicas que aumentam a vulnerabilidade a infecções podendo desencadear efeitos graves, como abortos, partos prematuros e síndromes respiratórias graves. Nesse contexto, a vacinação ressalta-se como uma estratégia essencial de prevenção, garantindo proteção ao binômio por meio da transferência de anticorpos. No Brasil, o Programa Nacional de Imunização (PNI) e a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) asseguram cobertura universal, gratuita e equitativa das vacinas preconizadas no ciclo gravídico-puerperal. No entanto, observa-se que nos últimos anos ocorreu uma alarmante redução na cobertura vacinal, resultando em múltiplos fatores, incluindo o avanço da desinformação, o fortalecimento do movimento antivacina e a fragilidade estruturais nas práticas educativas voltadas à educação em saúde. **Objetivo:** Perscrutar, com base nas evidências científicas disponíveis, a relevância da vacinação materno-fetal para a prevenção de doenças infecciosas e identificar os principais obstáculos que interferem na anuência das gestantes à imunização no Brasil nos últimos dez anos. **Metodologia:** Refere-se a uma revisão integrativa da literatura realizada entre Agosto e Setembro de 2025, tendo como base a formulação da questão norteadora, estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão, definição das fontes de dados, categorização e análise dos estudos selecionados, interpretação dos resultados e apresentação da revisão. Foram incluídos artigos publicados entre 2013 e 2025, disponíveis em português e inglês. **Resultados:** Os resultados obtidos pela literatura evidenciam e reforçam que a imunização é uma estratégia eficaz na prevenção de doenças e na redução da mortalidade, deste modo não seria diferente em uma gestação, no qual o objetivo principal é garantir segurança e proteção ao binômio. **Conclusão:** Portanto, a imunização materna, respaldadas por estudos e evidências, ratificam a importância de estratégias para preservação e promoção de doenças imprevisíveis e para a diminuição da mortalidade materna e neonatal. Diante desta realidade tornar-se imprescindível fortalecer os métodos de educação em saúde, possibilitando o acesso a informações claras e mútuas que reforcem a continuidade na adesão a práticas vacinais entre as gestantes.

¹ Professor orientador

² Graduanda do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio do Recife, meslcorreia@gmail.com

³ Graduanda do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio do Recife, eduardalima0822@gmail.com

⁴ Graduanda do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio do Recife, gabriellydecristo123@gmail.com

⁵ Graduanda do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio do Recife, millenaesteffany@gmail.com

Palavras-chaves: Prevenção de Doenças; Vacinação; Gestantes; Cobertura Vacinal; Imunização.

ABSTRACT

Introduction: Infectious diseases during pregnancy emerge as crucial factors for maternal and neonatal health. Throughout gestation, the immune system undergoes physiological changes that increase vulnerability to infections, potentially triggering serious effects such as spontaneous abortions, premature births, and severe respiratory syndromes. In this context, vaccination stands out as an essential preventive strategy, ensuring protection for both mother and newborn through the transfer of antibodies. In Brazil, the National Immunization Program (PNI) and the National Policy for Comprehensive Women's Health Care (PNAISM) ensure universal, free, and equitable coverage of recommended vaccines during pregnancy and the postpartum period. However, in recent years there has been an alarming reduction in vaccination coverage, resulting from multiple factors, including the dissemination of false information, the strengthening of the anti-vaccine movement, and structural weaknesses in educational practices focused on health education. **Objective:** To scrutinize, based on available scientific evidence, the relevance of maternal-fetal vaccination for the prevention of infectious diseases, and to identify the main obstacles that have interfered with pregnant women's compliance with immunization in Brazil over the last ten years. **Methodology:** This refers to an integrative literature review conducted between August and September 2025, based on distinguishing the formulation of the guiding question, establishing inclusion and exclusion criteria, defining data sources, categorizing and analyzing the selected studies, interpreting the results, and presenting the review. Articles published between 2013 and 2025, available in Portuguese and English, were included. **Results:** The results obtained from the literature demonstrate and reinforce that immunization is an effective strategy in preventing diseases and reducing mortality; this is no different during pregnancy, where the main objective is to guarantee the safety and protection of both mother and child. **Conclusion:** Therefore, maternal immunization, supported by studies and evidence, confirms the importance of strategies for the prevention and promotion of protection against unpredictable diseases, as well as for reducing maternal and neonatal mortality. Given this reality, it becomes essential to strengthen health education methods, enabling access to clear and mutually beneficial information that reinforces continued adherence to vaccination practices among pregnant women.

Keywords: Disease Prevention; Vaccination; Pregnant People; Vaccination Coverage; Immunization.

INTRODUÇÃO

As manifestações clínicas de enfermidades infecciosas podem gerar desfechos negativos para as gestantes e puérperas, comprometendo tanto a saúde materna quanto a fetal (SAPPENFIELD, 2013). Entre as principais complicações estão o sofrimento fetal, pré-eclâmpsia, aborto espontâneo, prematuridade, além de pneumonia e síndromes respiratórias graves (VASCONCELOS, 2023). Portanto, promover a saúde nesse momento demanda atenção

a uma série de fatores, incluindo a proteção contra essas doenças (VASCONCELOS, 2023). Nesse contexto, a imunidade é uma maneira do corpo humano de se proteger e combater enfermidades desencadeadas por vírus e bactérias, pode-se advir de forma natural através do qual o indivíduo se expõe a microorganismos ou podem ser fornecidos por meio da vacinação. Quando se fala em imunização, existem dois tipos: a imunização ativa e a passiva (SALVOY, 2024).

A imunização ativa é o mecanismo mais eficiente de prevenção de patologias, visto que incentiva o sistema imunológico a enfrentar infecções a qual o organismo esteja exposto. Esse sistema expressa uma resposta à vacina, gerando anticorpos capazes de reconhecer e enfrentar os antígenos presentes no imunizante. Dessa forma, quando o indivíduo for exposto aos vírus e bactérias específicas, o organismo produzirá os anticorpos e estimulará a ativação de outras células para prevenir e bloquear a doença (SALVOY, 2024). Por outro lado, na imunização passiva, os anticorpos que atuam contra o organismo infeccioso, são aplicados diretamente na pessoa. Ela é utilizada em indivíduos cujo sistema imunológico não responde adequadamente a uma infecção ou que contraem alguma doença antes de poderem ser vacinados.

Em contrapartida, esse tipo de imunização propicia uma proteção eficaz somente durante algumas semanas, até que se espere o organismo metabolize e elimine os anticorpos que foram administrados (SALVOY, 2024). Ao longo da gestação, esse processo é importante, pois os anticorpos do tipo IgG produzidos pelo sistema imunológico da mãe, atravessam a barreira transplacentária e conferem proteção temporária ao feto até que este tenha capacidade de desenvolver a própria resposta imunológica. (NASCIMENTO, 2023).

No contexto da saúde da mulher, em 1984, o Ministério da Saúde instituiu o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), com o objetivo de ampliar a atenção voltada a esse público. No entanto, o programa tinha como foco apenas a saúde reprodutiva, sem contemplar integralmente os demais contextos da saúde da mulher (NASCIMENTO, 2023).

Em 2004, houve um avanço significativo com a criação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), visto que a proposta incorpora a garantia de direitos, o cuidado integral e a redução da morbimortalidade feminina. Dentro da PNAISM, são proporcionadas ações e programas voltados para às gestantes durante todo ciclo gravídico-puerperal, como o acesso a consultas, exames, vacinação, acompanhamento nutricional, atendimento especializado e entre outros mais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). Sendo assim, a vacinação está em consonância com as diretrizes da PNAISM, uma vez que as vacinas

são um dos métodos mais eficazes para a prevenção e proteção de doenças que possam ameaçar a vida do binômio mãe-filho (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).

No âmbito da saúde materna, visando reduzir o risco de complicações gestacionais e neonatais, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) recomenda quatro vacinas neste período: a influenza, hepatite B, dupla adulto (dT: difteria e tétano), e a difteria, tétano e coqueluche (dTpa). Em outubro de 2025 será incorporada a vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), responsável pelos casos de bronquiolite e pneumonia em crianças menores de dois anos no Brasil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2025).

Essa relevância atribuída atualmente à vacinação se opõe com a recepção desfavorável que ela teve em seus primórdios no Brasil. Um marco histórico daquele período foi a Revolta da Vacina, realizada em 1904, no Rio de Janeiro. Naquele momento, o médico sanitário Oswaldo Cruz implantou, de maneira autoritária e agressiva, a vacinação obrigatória contra a varíola. A falta de informação e o medo do desconhecido resultaram em forte resistência popular, evidenciando a importância da educação em saúde para a aceitação das vacinas (LIMA, 2017).

Com o passar dos anos, embora as vacinas tenham comprovado inúmeros benefícios, percebe-se que a cobertura vacinal no Brasil até o presente momento encara obstáculos frente a imunização da sua população, tornando-se o principal fator de risco para o reaparecimento de doenças que se encontram em queda da cobertura vacinal (DANDARA, 2022). Entre esses fatores o que mais se sobressaem perante a diminuição das taxas de vacinação na sociedade brasileira está a propagação de informações errôneas acerca da vacina e a hesitação vacinal, fenômeno esse que se caracteriza pelo atraso na aceitação ou a recusa das vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde quando elas já são ofertadas pelos diversos serviços de saúde (SATO et al., 2018).

Nos últimos tempos, parte da população brasileira baseou-se no negacionismo científico, fenômeno resultante da oposição à realidade comprovada através de métodos científicos. Os anos de 2020 a 2021 foram um período de consolidação para o reaparecimento dessas ideias que influenciam e incentivam o movimento antivacina, aumentando gradativamente a propagação de uma rede de desinformação sobre a importância da vacinação (SILVA et al., 2023).

Tais acontecimentos representam um retrocesso nas conquistas do Programa Nacional de Imunizações (PNI), instituído em 1973, que garantiu acesso universal e gratuito às vacinas, eliminando doenças como a varíola e a poliomielite (BRASIL, 2017). Na última década, evidenciou-se, a partir dos dados nacionais, um declínio nas coberturas vacinais por parte das

gestantes. É possível citar como exemplo a vacina contra a influenza, cuja cobertura foi cerca de 76.9% em 2020, 78% em 2021, caindo de forma acentuada para 57% em 2022 e em 2025, a cobertura vacinal chegou a 27.6%. Esses percentuais evidenciam, de forma preocupante, uma queda drástica na adesão à vacinação nesse grupo de risco (CNN BRASIL, 2025).

O PNI preconiza que as ações em sala de vacina sejam desempenhadas por uma equipe de enfermagem qualificada para a manipulação, acondicionamento e administração dos imunobiológicos. Considerando que o profissional enfermeiro carrega um papel técnico e administrativo pelo exercício nas salas de vacinação, sendo fundamental a fiscalização para o aperfeiçoamento e manutenção na qualidade dos serviços prestados (OLIVEIRA, 2013).

Uma supervisão estruturada garante um processo sistemático de planejamento, implementação e avaliação das atividades efetuadas, através de métodos e recursos de supervisão, buscando preservar a eficiência, efetividade e eficácia, além do crescimento de toda a equipe e levando qualidade ao cuidado prestado com o paciente (OLIVEIRA, 2013).

Considerando essas informações, a enfermagem desempenha uma importância central em todos os aspectos relacionados à imunização materna. Conforme expressa Ivone Amazonas, coordenadora da Câmara Técnica de Enfermagem em Saúde do Neonato e da Criança do COFEN, a seguinte citação:

A Enfermagem tem um papel histórico como “guardiã” das vacinas no Brasil. É responsável pela gestão da cadeia de frios, administração, prescrição de vacinas e acompanhamento de seus efeitos adversos, além da busca ativa e elaboração de estratégias para ampliar as vacinas nos territórios. São 38 mil salas de vacinação, coordenadas por enfermeiros, em todo o território nacional. As equipes de Enfermagem têm papel fundamental no combate à hesitação vacinal (COFEN, 2025).

Sendo assim, diante da relevância da vacinação no período gestacional e dos desafios enfrentados na ampliação da cobertura vacinal, este estudo buscou analisar as evidências disponíveis na literatura acerca da importância da vacinação materna na prevenção de doenças infecciosas e os empecilhos que persistem para a adesão adequada às vacinas entre gestantes no Brasil.

METODOLOGIA

Para as investigações acerca do estudo literário, executou-se uma busca avançada nos últimos 10 anos, a partir de endereços eletrônicos, com as seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS); National Library of Medicine (PubMed); Scientific Electronic Library Online (SciELO); Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS)

A pergunta norteadora foi formulada por meio do método de PCC: P (População), C (Conceito) e C (Contexto), no qual a população é caracterizada pelas gestantes; o conceito, pela adesão à vacinação materna e o contexto, se nos últimos 10 anos houve ampliação da cobertura vacinal entre gestantes no Brasil. A partir desse método utilizado, foi elaborada a seguinte pergunta norteadora: “Como a vacinação tem contribuído para a prevenção de doenças infecciosas em gestantes no âmbito da saúde pública nos últimos dez anos de acordo com a literatura, a partir dos desafios que ainda permanecem para garantir a cobertura vacinal adequada neste grupo?”

Para a procura dos artigos, foram aplicados os descritores “*Disease Prevention*”, “*Vaccination*”, “*Pregnant People*” e “*Vaccination Coverage*”, encontrados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS)/Medical Subject Headings (MeSH). Mediante aos operadores booleanos “AND”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A imunização é uma estratégia eficaz na prevenção de doenças e na redução da mortalidade, deste modo não seria diferente em uma gestação, no qual o objetivo principal é garantir segurança e proteção ao binômio (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2024). Em vista disso, é necessário ressaltar a importância da segurança da adesão à vacinação para a prevenção de complicações obstétricas, incluindo a prevenção de risco de infecções ao recém-nascido nos primeiros meses de vida. De acordo com o Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria (IPEC), a pedido da Pfizer, em um estudo dirigido com 530 mulheres grávidas de todas as regiões do Brasil, verificou-se que quatro em cada dez gestantes desconhecem o calendário vacinal da gravidez, e seis em cada dez acreditam que os imunizantes são voltados apenas para a mãe, ignorando a proteção também transmitida para os bebês. Esses achados se assemelham aos resultados de uma pesquisa realizada por McKeirnan *et al.*, nos Estados Unidos, com 243 gestantes, cujo objetivo era avaliar a adesão à vacina contra influenza e os fatores que mais determinam a não imunização. Observou-se que 49% das entrevistadas acreditavam que a vacina simplesmente não funcionava e 41,5% estavam receosas com os efeitos colaterais. Embora tendo em vista que a falta de conhecimento acerca da imunização no período gestacional resulta em riscos tanto maternos quanto neonatais, a enfermagem foi apontada por alguns estudos como elemento central na educação em saúde e no acolhimento, durante as campanhas ou na sala de vacinação, contribuindo assim para o sucesso e a aceitação às vacinas (GOMES, 2025).

Em estudos prévios, foi analisado que o comportamento vacinal também é dependente de algumas condições, tais como fatores exógenos ou sociais, intrinsecamente relacionados aos serviços de assistência à saúde ou à falta de rede de apoio, além de ter um emprego ou não durante o período gravídico, os quais podem contribuir para que as puérperas deixem de se vacinar. Um estudo conduzido no Paquistão em 2020 ressaltou a presença de variáveis demográficas e financeiras que condicionam o fenômeno da hesitação vacinal contra o COVID-19 (PREMJI, 2022).

No que tange à cobertura vacinal, há um vínculo significativo entre as iniquidades obstétricas e o acesso à vacinação. Portanto, reconhecer os determinantes sociais da saúde pressupõe cuidar dos elementos socioeconômicos, culturais e ambientais que interferem na saúde do indivíduo, repercutindo nas desigualdades sociais já existentes, e em consonância, na diminuição da adesão vacinal de determinados grupos populacionais (NORONHA, 2015).

As evidências científicas reforçam que mulheres com menor nível de escolaridade, solteiras e fora do mercado de trabalho tendem a apresentar maior probabilidade de uma utilização inadequada dos serviços de pré-natal. Da mesma maneira, famílias com relações fragilizadas, como a ausência da figura paterna ou conflitos entre pai e filho impactam de maneira relevante o acompanhamento do pré-natal (COIMBRA, 2015).

Em contrapartida, observa-se uma correlação entre o estado civil e o uso apropriado do pré-natal, em que mulheres casadas ou que residem com seu companheiro encontram maior facilidade de acesso aos serviços ofertados, pois possuem uma rede de apoio para ajudá-las em todo o processo gestacional, especialmente nas ações de imunização (VIELLAS, 2014). Os aspectos socioeconômicos, como a empregabilidade, e o acesso aos cuidados de saúde, por meio do início precoce das consultas de pré-natal influenciam positivamente na adesão vacinal entre gestantes por possibilitar maior compreensão acerca da proteção oferecida pelos imunobiológicos, bem como maior acesso a informações (OLIVEIRA, 2020).

Diversos empecilhos podem contribuir para a baixa adesão vacinal entre as gestantes e puérperas. Entre eles, destacam-se a percepção de baixa gravidade das doenças imunopreveníveis, constantemente associadas à falta de conhecimento ou à divulgação de informações imprecisas, como a crença de que a gripe é uma doença leve, de que a imunidade natural é suficiente para proteger contra doenças infecciosas, ou ainda a ideia equivocada de que os adultos não precisam ser vacinados. Além da falta de entendimento sobre a segurança, eficácia e importância da imunização. Também notou-se a preferência por medicamentos naturais no período gravídico-puerperal (RAZAI, 2024).

Outro tópico que merece destaque é a dificuldade em identificar fontes confiáveis de informação *online*, favorecendo a disseminação de *fake news*, como boatos de que a vacina poderia causar aborto ou autismo, por exemplo. Todas essas condições são somadas ao medo de possíveis efeitos colaterais, principalmente em mulheres que já vivenciaram reações adversas em imunizações anteriores, bem como preocupações relacionadas aos componentes das vacinas (BETTINGER, 2016; RAZAI, 2024).

Durante um estudo conduzido em Minas Gerais, foram realizadas entrevistas aos enfermeiros encarregados pelas salas de vacinas. Notou-se a insuficiência de ações de educação permanente para esses profissionais, podendo contribuir com a péssima qualidade e pouca segurança da assistência prestada aos pacientes. Ademais, percebeu-se a falta de supervisão desses ambientes por parte dos enfermeiros, que, devido à alta demanda de atividades nos serviços de saúde, acabam atribuindo tais funções aos técnicos e auxiliares de enfermagem, baseando-se apenas nos longos anos de experiência desses trabalhadores (OLIVEIRA, 2013).

Além disso, a pouca interação dos profissionais com o paciente também se configura como uma barreira importante. Em muitos casos, conforme apontado por pesquisas variadas, eles não recomendam, orientam ou incentivam a vacinação e dedicam pouco tempo para esclarecer possíveis dúvidas, resultando em insegurança e hesitação ao optar pela vacinação (DONALDSON, 2015; MEHARRY, 2016).

CONCLUSÃO

A imunização materna compõe uma estratégia essencial para a preservação de doenças imunopreveníveis e para diminuição da morbimortalidade materna e neonatal. Embora os avanços alcançados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) e pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) sejam notórios, o declínio da cobertura vacinal nos 10 últimos anos, especialmente entre gestantes, é preocupante. Fatores como a disseminação de informações falsas, a hesitação vacinal e a carência das ações de educação em saúde voltadas para a conscientização da população têm interferido nos resultados conquistados ao longo do tempo dos esforços sanitários.

Sob esse viés, a enfermagem exerce um papel fundamental e indispensável, não apenas na gestão, administração e conservação dos imunobiológicos, mas também orientando as gestantes e desmistificando as *fakes news* associadas às vacinas, pois essas mulheres criam insegurança e medo de que possa interferir de alguma forma em sua gestação ou causar danos a saúde do bebê. Esse profissional atua também de forma ativa promovendo assistência

humanizada, de qualidade e completa levando confiança fundamental para o crescimento da adesão vacinal.

Dessarte, consolida-se a exigência de estimular políticas públicas e estratégias que reconheçam o protagonismo da enfermagem nas condutas de imunização, com destaque a promoção da educação continuada, incentivando à pesquisa para o combate da desinformação e na conscientização das gestantes acerca da seriedade e importância da vacinação. Apenas por meio da educação em saúde e participação conjunta de uma rede multidisciplinar será capaz de ampliar a busca pelos imunizantes, restaurando as coberturas vacinais e assegurando a proteção integral da mulher e do recém-nascido, reiterando assim o compromisso com a saúde pública no Brasil.

REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO

AGÊNCIA BRASIL. Quatro em cada 10 gestantes desconhecem o calendário vacinal da gravidez. Brasília, 03 dez. 2024. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2024-12/quatro-em-cada-10-gestantes-desconhecem-calendario-vacinal-da-gravidez>. Acesso em: 30 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Cobertura vacinal do Calendário Nacional. Brasília, DF: Ministério da Saúde, [s.d.]. Disponível em: https://infoms.saude.gov.br/extensions/SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_CALENDARIO_NACIONAL_MENU_COBERTURA/SEIDIGI_DEMAS_VACINACAO_CALENDARIO_NACIONAL_MENU_COBERTURA.html. Acesso em: 15 set. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Ministério da Saúde fecha parceria para produção nacional da vacina contra o vírus sincicial respiratório e sua oferta no SUS em novembro deste ano. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2025/setembro/ministerio-da-saude-fecha-parceria-para-producao-nacional-da-vacina-contr-o-virus-sincicial-respiratorio-e-sua-oferta-no-sus-em-novembro-deste-ano>. Acesso em: 15 set. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres – PNAISM. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-da-mulher/pnaism>. Acesso em: 15 set. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Vacinas e gravidez: uma combinação que garante saúde. Brasília, 27 jun. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-com-ciencia/noticias/2024/junho/vacinas-e-gravidez-uma-combinacao-que-garante-saude>. Acesso em: 30 out. 2025.

CNN BRASIL. Vacinação contra gripe no Brasil atinge apenas 41% do público prioritário. 15 maio. 2025. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/brasil/vacinacao-contr-gripe-no-brasil-atinge-41-do-publico-prioritario/>. Acesso em: 24 out. 2025.

COFEN (Conselho Federal de Enfermagem). Vacina contra COVID-19 em gestantes reduz risco de prematuridade e morte fetal. 01 out. 2025. Disponível em:

<https://www.cofen.gov.br/vacina-contracovid-19-em-gestantes-reduz-risco-de-prematuridade-e-morte-fetal/>. Acesso em: 24 out. 2025.

COIMBRA, Liberata C. et al. Fatores associados à inadequação do uso da assistência pré-natal em comunidade urbana. **Revista de Saúde Pública**, v. 37, n. 4, ago. 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/Jwpw8dGyCS3cGnL6JLsmYJg/>. Acesso em: 30 out. 2025.

CONASEMS – Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Organização Mundial da Saúde volta a alertar para o aumento de casos de sarampo em todo o mundo. *Portal CONASEMS*, 21 fev. 2024. Disponível em: <https://portal.conasems.org.br/orientacoes-tecnicas/noticias/6249-organizacao-mundial-da-saude-volta-a-alertar-para-o-aumento-de-casos-de-sarampo-em-todo-o-mundo>. Acesso em: 8 set. 2025.

CONASEMS – Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Indicadores de Imunização. Brasília, DF: CONASEMS, [s.d.]. Disponível em: <https://portal.conasems.org.br/paineis-de-apoio/paineis/24-indicadores-de-imunizacao>. Acesso em: 15 set. 2025.

DANDARA, L. Programa Nacional de Imunizações é um marco histórico na saúde pública brasileira. Rio de Janeiro: **Portal Fiocruz**, 2022. Disponível em: <https://fiocruz.br/noticia/2022/06/programa-nacional-de-imunizacoes-e-um-marco-historico-na-saude-publica-brasileira>. Acesso em: 8 set. 2025.

DONALDSON, Beverly et al. What determines uptake of pertussis vaccine in pregnancy? A cross sectional survey in an ethnically diverse population of pregnant women in London. **Vaccine**, v. 33, n. 43, p. 5822-5828, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2015.08.093>. Acesso em: 30 out. 2025.

GOMES, A. L. S. et al. Determinantes da hesitação vacinal em gestantes no Brasil: uma revisão integrativa. **Contribuciones a las Ciencias Sociales**, v. 18, n. 8, p. e20010, 2025. DOI: 10.55905/revconv.18n.8-113. Disponível em: <https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/20010>. Acesso em: 25 out. 2025.

JONES, C.; HEATH, P. Antenatal immunization. **Human Vaccines & Immunotherapeutics**, v. 10, n. 7, p. 2118-2122, 2014. DOI: 10.4161/hv.29610. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25424828/>. Acesso em: 15 set. 2025.

LIMA, Adeânio Almeida; PINTO, Edenise dos Santos. O contexto histórico da implantação do Programa Nacional de Imunização (PNI) e sua importância para o Sistema Único de Saúde (SUS). **Scire Salutis**, v. 7, n. 1, p. 53–62, 2017. DOI: 10.6008/SPC2236-9600.2017.001.0005. Disponível em: <https://www.sustenere.inf.br/index.php/sciresalutis/article/view/SPC2236-9600.2017.001.0005>. Acesso em: 8 set. 2025.

MCKEIRNAN, K.; BRAND, D.; GIRUZZI, M.; et al. Evaluating Factors That Influence Influenza Vaccination Uptake among Pregnant People in a Medically Underserved Area in Washington State. **Vaccines (Basel)**, v. 12, n. 7, p. 768, 13 jul. 2024. DOI: 10.3390/vaccines12070768. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39066406/>. Acesso em: 25 out. 2025.

NASCIMENTO, C. C. L. do et al. Vacinação na gravidez: construção e validação de tecnologia educacional. **Cogitare Enfermagem**, v. 28, p. e90023, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cenf/a/d5yRB5zp8ybPPghBSVgWkXK/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 15 set. 2025.

NORONHA, José Carvalho; PEREIRA, Telma Ruth. Princípios do sistema de saúde brasileiro. A saúde no Brasil em 2030 – prospecção estratégica do sistema de saúde brasileiro: organização e gestão do sistema de saúde [online]. Rio de Janeiro: **Fiocruz/Ipea/Ministério da Saúde/SAE-PR**, 2015. v. 3, p. 19-32. ISBN 978-85-8110-017-3. Disponível em: <https://books.scielo.org/id/98kjjw/pdf/noronha-9788581100173-03.pdf>. Acesso em: 30 out. 2025.

OLIVEIRA, S. C. et al. Desigualdades sociais e obstétricas e vacinação em gestantes no Brasil. **Revista Brasileira de Enfermagem**, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/Q8mqDcF4JMDZ4rNDT4WZRBj/>. Acesso em: 29 out. 2025.

OLIVEIRA, V. C. de et al. Supervisão de enfermagem em sala de vacina: a percepção do enfermeiro. **Texto & Contexto - Enfermagem**, v. 22, n. 4, p. 1015–1021, out. 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-07072013000400018>. Acesso em: 30 out. 2025.

PREMJI, Shahirose Sadrudin et al. Psychological and situational factors associated with COVID-19 vaccine intention among postpartum women in Pakistan: a cross-sectional study. **BMJ Open**, v. 12, n. 9, e063469, 22 set. 2022. DOI: 10.1136/bmjopen-2022-063469. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36137631>. Acesso em: 30 out. 2025.

SALVOY, M. L. Considerações gerais sobre a imunização. **Manual MSD**, 2024. Disponível em: <https://msdmanuals.com/pt-br/casa/infecções/imunização/considerações-gerais-sobre-a-imunização>. Acesso em: 8 set. 2025.

SAPPENFIELD, E.; JAMIESON, D. J.; KOURTIS, A. P. Pregnancy and susceptibility to infectious diseases. **Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology**, v. 2013, p. 752852, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1155/2013/752852>. Acesso em: 24 out. 2025.

SATO, Ana Paula Sayuri. What is the importance of vaccine hesitancy in the drop of vaccination coverage in Brazil? **Revista de Saúde Pública, São Paulo**, v. 52, p. 96, 2018. DOI: 10.11606/S1518-8787.2018052001199. Disponível em: <https://revistas.usp.br/rsp/article/view/152007>. Acesso em: 15 set. 2025.

SILVA, G. M. et al. Desafios da imunização contra COVID-19 na saúde pública: das fake news à hesitação vacinal. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 28, n. 3, p. 739–748, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232023283.09862022>. Acesso em: 8 set. 2025.

VASCONCELOS, P. P. et al. Pregnant women's compliance with vaccination in the context of pandemics: an integrative review. **Texto & Contexto - Enfermagem**, v. 32, p. e20220117, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-265X-TCE-2022-0117pt>. Acesso em: 24 out. 2025.

VIELLAS, Eliana F. et al. Assistência pré-natal no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/CGMbDPr4FL5qYQCpPKSVQpC/>. Acesso em: 29 out. 2025.